

SANOAT SOHASIDAGI LOYIHALARDA ATROF-MUHIT MUHOFAZASINI TA'MINLASH YONDASHUVLARI BO'YICHA XORIJIY TAJRIBANING QIYOSIY TAHLILI

Nomozov Akbar Shoqulovich

Bank molya akademiyasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13751441>

O'zbekistonda demokratik jamiyat qurish insonning tabiatga munosabatini o'zgartirishni, ekologik manfaatlarni iqtisodiyijtimoiy manfaatlar bilan tenglashtirishni, insonning tabiatga nisbatan mas'uliyatini oshirishni talab etadi. Respublikada mustaqillik yillarida ekologik – iqtisodiy tadbirlar tizimini amalga oshirishga muhim ahamiyat berilmoqda. Bu tizim amalga oshirayotgan iqtisodiy islohotlarning ajralmas tarkibiy qismi bo'lishi zarur. SHu sababdan tabiatdan foydalanish va uni muhofaza qilishning ilmiy asoslangan iqtisodiy mexanizmiga ega bo'lish va uni xo'jalik amaliyotida samarali qo'llash g'oyat muhimdir. Zamonaviy mutaxassislar, birinchi navbatda iqtisodchilar tabiiy-ekologik fikrlashga ega bo'lishlari, o'z faoliyatlarida tabiatdan oqilona foydalanish va muhofaza qilish uslublarini qo'llab tabiatga zararli ta'sir ko'rsatishning oldini olishlari, ekologik bexatar qaror qabul qilishlari lozim. Iqtisodchilar va zamonaviy ishlab chiqarishning boshqa malakali mutaxassislar o'zlarining har bir professional harakatlarini ekologik baholashlari kerak. O'zbekistonda atrof muhitni muhofaza qilish milliy harakat rejasi va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va tabiat muhofazasi bo'yicha mo'ljallangan Davlat dasturi amalga oshirilayotgan hozirgi paytda bunday olib borilayotgan bunday tadqiqotlarga talab katta. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Konunchilik palatasining Ekologiya va atrof-muxitni muxofaza kilish masalalari kumitasi, TMK davlat kumitasi va Ekoxarakat tomonidan o'tkazilgan bir qator davra suxbatlari.¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning «O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: havfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari» asarida yer zahiralarning cheklanganligi va sifat tarkibining pastligi bilan bog'liq havf to'xtovsiz ortib borayotganligi, ayni vaqtda yer ulkan boylik bo'libgina qolmay, balki mamlakatimizning kelajagini belgilab beruvchi omil ekanligi, shuning uchun ham yerlarni muhofaza qilish, ulardan o'ta samaradorlik bilan va oqilona foydalanishni yo'lga qo'yish zamonamizning eng dolzarb masalasi ekanligi alohida ta'kidlab o'tilgan. Ekologik xavfsizlikni ta'minlash, tabiiy resurslardan samarali foydalanish, hududlarning tabiiy resurs salohiyatini keng miqyosda o'rganish va ularning imkoniyatlaridan majmual, ilmiy asoslangan tarzda foydalanish mamlakatimiz oldida turgan dolzarb masalalardandir.

Xozirgi davrga kelib ekologik nobarqarorlik o'choqlari deyarli barcha viloyatlarda mavjud. Yuqori ekologik nobarqarorlik asosan lokal tusga ega. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Farg'ona va Navoiy viloyatlari eng noxush hududlar hisoblanadi. Atrof muhit muammolariga orasi O'zbekiston hududlari uchun quyidagilar katta ahamiyatga ega:

- atmosfera havosining ifloslanishi; · suv resurslarining ifloslanishi va chuchuk suv yetishmasligi;
- aholining toza ichimlik suvi bilan yetarlicha ta'minlanmaganligi;
- tuproq sho'rlanishi va tanazzulga uchrashi; · qattiq chiqindilar shu jumladan, zaharli sanoat chiqindilarining to'planishi; · oziq-ovqat mahsulotlari ifloslanishi;
- turlar xilma-xilligi majmualarining biologik mahsuldorligini pasayishi va qisqarishi.

Ta'kidlash joizki, taqdim etilgan O'zbekiston Respublikasining Atrof-muhit holati to'g'risidagi Milliy ma'ruza ekologiya sohasida o'ta muhim va yuqori talabga ega bo'lgan axborot resursi sanalib, u o'n yildan ortiq vaqt mobaynida chop etilmagan bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan. Ma'ruza keng jamoatchilik uchun ham, qaror qabul qiluvchilar va faoliyatning turli sohalaridagi mutaxassislar uchun ham dolzarbdir. Hech kimga sir emaski, har bir nooqilona faoliyat muqarrar ravishda har qanday davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining asosi bo'lgan tabiiy muhit ob'ektlari va ularning holatiga ta'sir qo'rsatmay qolmaydi. Ekologik siyosat yangi O'zbekistonning kun tartibida muhim o'rin tutadi. Vazirlik faoliyatini takomillashtirish, ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasini transformatsiya qilish choratadbirlari, iqlim o'zgarishi va uning oqibatlariga qarshi kurashish bo'yicha harakatlar, daraxtlarning kesilishiga moratoriy, toza «yashil» energiyani joriy etish, qattiq maishiy chiqindilarni boshqarish, «yashil» transport infratuzilmasini rivojlantirish, muhofaza etiladigan tabiiy hududlar tarmog'ini kengaytirish, ekotizimlarni tiklash va bioxilma-xillikni saqlash, cho'llanish va qurg'oqchilikka qarshi kurashish, ekologik qonunchilikni xalqaro standartlar asosida unifikatsiya qilish, sohaga zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish chora-tadbirlari ijobiy tendentsiyalarni namoyon etmoqda. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan «Yashil Makon» tashabbusi chinakam umummilliy loyihaga aylanib ulgurdi.

O'zbekiston aholisi hamda iqtisodiyotining sezilarli ravishda o'sishi ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik o'zgarishlarning asosiy harakatlantiruvchi kuchlaridan biri hisoblanadi. Shuningdek, rivojlanayotgan energetika

infratuzilmasi o'sib borayotgan aholi soni, sanoatlashtirish va urbanizatsiya sur'atlaridan ortda qolmoqda.

- Qishloq xo'jaligida, shuningdek sanoatda (paxta, to'qimachilik, yengil sanoat, oziqovqat, kimyo, metallurgiya sanoatlari va h.k.lar) o'rtacha yillik suv iste'moli yuqoriligicha qolmoqda, qurg'oqchilikning davomiyligi va chastotasining ortishiga olib keluvchi suv tanqisligi esa iqlim o'zgarishi tufayli kuchayib bormoqda. Aholining o'sishi yuqori sifatli ichimlik suviga bo'lgan talabning oshishiga olib kelishi kutilmoqda. Suv havzalarining ifloslanishi (yer usti va osti) oqova suvlarni tozalash inshootlarining samarasiz ishlashi natijasida yuzaga keladi. Bunda, asosiy ifloslantiruvchi obyektlar sanoat, qishloq xo'jaligi va kommunal korxonalar hisoblanadi. Suv sarfini qisqartirish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va qayta ishlash texnologiyalarini joriy etish, shahar hamda qishloq aholisi uchun barqaror yechimlarni ilgari surish bo'yicha qator ishlar olib borilmoqda.

- Atmosfera havosining statsionar va ko'chma manbalardan ifloslanishi noqulay iqlim sharoiti tufayli kuchayib bormoqda. Bu, o'z navbatida, asosiy tarmoqlar: energetika, neft va gaz sanoati, metallurgiya, kimyo sanoati, qurilish sanoati faoliyati, shuningdek avtotransport vositalari sonining o'sishi bilan bog'liq. Shu bilan birgalikda, kuzatuvlar olib borilgan shaharlarning aksariyatida asosiy ifloslantiruvchi moddalarning o'rtacha yillik konsentratsiyasi maksimal ruxsat etilgan konsentratsiyadan (MRK) past bo'lib qolmoqda. Hozirda uglerod oksidi va uglevodorodlar tashlamalarining kamayishi kuzatilmoqda, biroq, ayni paytda azot oksidi va qattiq zarrachalar tashlamalari esa ortib bormoqda. Tashlamalarning eng katta hissasi energetika (76%) va qishloq xo'jaligi (18%) tarmoqlariga to'g'ri keladi.

- O'zbekistonda yer resurslarini boshqarishda ham salbiy, ham ijobiy tendensiyalar kuzatilmoqda. Salbiy tendensiyalar o'z ichiga tabiiy-iqlim omillar, shuningdek antropogen faoliyat tufayli cho'llanish jarayonlarining rivojlanishini oladi. Ijobiy tendensiyalar sirasiga yashil maydonlar hududini ko'paytirish, paxta maydonlarini qisqartirish, don, sabzavot, meva va ozuqa ekinlari maydonlarini ko'paytirish, shuningdek suvni tejaydigan sug'orish texnologiyalarini joriy etishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni amaliyotga tatbiq etishni kiritish mumkin.

- Yerlarning degradatsiyasi va cho'llanishining sabablaridan biri, bu suv resurslaridan haddan ortiq foydalanishdir. Nooqilona sug'orish amaliyoti, shuningdek, keng ko'lamdagi qayta ta'mirlashga muhtoj bo'lgan eskirgan suv ta'minoti infratuzilmasi Orol dengizining qisqa vaqt ichida cho'llanishi va

qurishiga olib keldi. Bir paytlar dunyodagi eng yirik ichki dengizlardan biri bo'lgan Orol dengizi, uning irmoqlaridan suvni boshqa yo'lga (o'zanga) burib yuborgan yirik sug'orish loyihalari tufayli keskin qisqardi. Ushbu ekologik falokat biologik xilma-xillikning yo'qolishi, baliq zaxiralarining keskin kamayishiga olib keldi hamda mahalliy aholining turmush tarziga salbiy ta'sir ko'rsatdi.

- O'zbekistonda suv muammosi serqirra bo'lib, u jo'g'rofiy, iqlimiy, iqtisodiy va boshqaruv omillarining uyg'unligi bilan bog'liq. Mamlakatning qurg'oqchil va yarim qurg'oqchil iqlimi cheklangan suv resurslari bilan uyg'un ravishda suv resurslarini barqaror boshqarish uchun jiddiy muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Sanoat binolari va inshootlarini loyihalash bosqichlari

- Texnik topshiriqni tayyorlash va buyurtmachi bilan muvofiqlashtirish.
- Kerakli dastlabki hujjatlar ro'yxatini aniqlash.
- Shartnoma loyihasini tayyorlash va buyurtmachi bilan kelishish.
- Buyurtmachi va nazorat organlari bilan loyihani muvofiqlashtirishni amalga oshirish.
- Uch o'lchovli dasturiy ta'minot majmualarida 3D qurilish modelini bajarish.
- Ishlab chiqarishga o'tkazish.
- Xaridorning ob'ektini jihozlash va etkazib berish.
- O'rnatish sxemalarini bajarish.
- Ob'ektda bajarilgan barcha turdagi ishlar uchun PPR-ni bajarish.

Sanoat korxonalarini, ob'ektlar va binolarni loyihalashga qo'yiladigan talablar

- GOST 27751-88 (ST CMEA 384-87) "qurilish inshootlari va poydevorlarining ishonchliligi. Hisoblashning asosiy qoidalari";
- SNIP 31-03-2001 "ishlab chiqarish binolari";
- SP 56.13330.2011 "ishlab chiqarish binolari";
- SNIP 2.03.11-85 "qurilish inshootlarini korroziyadan himoya qilish";
- Farmatsevtika sanoati binolari GMP yaxshi ishlab chiqarish amaliyotining xalqaro standartiga qat'iy muvofiq ravishda amalga oshiriladi;
- Xalqaro IFSGA muvofiq oziq-ovqat sanoati binolari;
- Ma'lumotlar markazi binolari xalqaro miqyosda qat'iy ravishda EIA / TIA-942 "ma'lumotlar markazi telekommunikatsiya infratuzilmasi standarti".

Yuqoridagi standartlar binoning dizayn xususiyatlariga, ularning dizayni va bezaklariga yuqori talablarni qo'yadi, masalan: kimyoviy agressiv muhitga qarshilik, antistatik, ekologik toza va boshqalar.

Sanoat binolari va inshootlarini loyihalash xususiyatlari

Me'morning sanoat binosi loyihasini ishlab chiqish bo'yicha ishi nafaqat eskiz rasmini tuzish, uni yanada rivojlantirish va fazoviy rejalashtirish echimini taklif qilish bilan bog'liq. Arxitektor ishi davomida, masalan, bunday maqsadlar uchun binolar uchun asosiy talablarni hisobga olish kerak:

- Binoning funktsional imkoniyatlari;
- Iqtisodiy maqsadga muvofiqlik;
- Binoning texnik xavfsizligi;
- Badiiy qadriyat va ekspressivlik.

Muhandislik va kommunikatsiya tizimlarini loyihalash juda muhimdir, chunki ishlab chiqarish jarayonining samaradorligi ko'p jihatdan uning uzluksiz ishlash imkoniyatiga bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Irgashev D. Theoretical justification of the longitudinal distance of a plug-softener that works without turning the soil between garden rows //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D11. – C. 482-487.
2. Irgashev, D. B., RX Tovashov AR, and O. T. Sadikov. "Mamadiyorov. Technical Analysis of Plug Software When Working Between Gardens." International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology 9.5 (2022).
3. Irgashev D. Improved plug-softener technology for working between garden rows //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. 7. – C. 330-336.
4. Irgashev D. B., Hamarayev O. S. The Use of Disc Chisels in Surface Treatment Between Garden Rows //American Journal of Engineering, Mechanics and Architecture (2993-2637). – 2023. – T. 1. – №. 10. – C. 278-287.
5. Irgashev D. B. Analysis of Machines Providing Liquid Fertilizer to the Root System of Orchard and Vine Seedlings //American Journal of Engineering, Mechanics and Architecture (2993-2637). – 2023. – T. 1. – №. 10. – C. 356-362.
6. Irgashev, D., Toshtemirov, S., Maiviatov, F. M., & Muqimov, B. (2023). Placement of working bodies on the frame of the tool plow-ripper. In E3S Web of Conferences (Vol. 390). EDP Sciences.
7. Irgashev D. The effect of the upper softener of the sloped column working body working on the soil of garden fields on the energy indicators //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. A8. – C. 133-137.
8. Irgashev D. B. et al. High softening performance indicators of plug-softener //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2023. – T. 1284. – №. 1. – C. 012032.

9. Irgashev D. B. Analysis of Machines Providing Liquid Fertilizer to the Root System of Orchard and Vine Seedlings //American Journal of Engineering, Mechanics and Architecture (2993-2637). – 2023. – T. 1. – №. 10. – C. 356-362.
10. Irgashev D. B., Buriyev M. Analysis of the Coils Used in Soil Drilling //American Journal of Engineering, Mechanics and Architecture (2993-2637). – 2023. – T. 1. – №. 10. – C. 302-308.
11. Irgashev D. B. Basing the Constructional Parameters of the Plug-Softener that Works Between the Garden Rows //Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 14-19.
12. Irgashev D. B. Calculation of the strength of winged joints //journal of theory, mathematics and physics. – 2023. – T. 2. – №. 7. – C. 1-6.
13. Irgashev D. B. Couplings used in mechanical engineering and their importance //Journal of engineering, mechanics and modern architecture. – 2023. – T. 2. – №. 7. – C. 1-10.
14. Mamatov F. M. et al. Bog 'qator oralarini ishlov beradigan qiya ustunli ishchi organlarni parametrlarni nazariy asoslash //Journal of engineering, mechanics and modern architecture. – 2023. – T. 2. – №. 5. – C. 42-45.
15. Mamatov F. et al. Justification of the bottom softening parameters of working organ with a sloping column //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – T. 434. – C. 03010.
16. Irgashev D. Theoretical justification of the longitudinal distance of a plug-softener that works without turning the soil between garden rows //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D11. – C. 482-487.
17. Begmurodvich, Irgashev Dilmurod. "Development and Problems of Vineyard Network in Uzbekistan." Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal 2, no. 1 (2023): 441-448.
18. Irgashev D. B., Buriyev M. Analysis of the Coils Used in Soil Drilling //American Journal of Engineering, Mechanics and Architecture (2993-2637). – 2023. – T. 1. – №. 10. – C. 302-308.
19. Bekmurodovich I. D. Technical classification of machines that till the soil between rows of vineyards //Uzbek Scholar Journal. – 2022. – T. 10. – C. 369-379.
20. Irgashev D. БОҒ ҚАТОР ОРАЛАРИГА ИШЛОВ БЕРИШДА ТАКОМИЛЛАШГАН ПЛУГ-ЮМШАТКИЧНИНГ ТЕХНИК ТАХЛИЛИ //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. D7. – C. 330-336

21. Bekmurodovich I. D. TECHNICAL CLASSIFICATION OF MACHINES THAT TILL THE SOIL BETWEEN ROWS OF VINEYARDS //Uzbek Scholar Journal. – 2022. – T. 10. – С. 369-379.
22. Irgashev D. B., Buriyev M. Theoretical Justification of the Forces Generated on the Cylinder Surface of a Double Row Cat //American Journal of Engineering, Mechanics and Architecture (2993-2637). – 2024. – T. 2. – №. 2. – С. 157-162.
23. Irgashev D. B. Agrotechnical requirements for deep tillage without turning the soil //Научное обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса. – 2021. – С. 591-594.
24. Иргашев Д. Б. и др. Боғ қатор ораларини текис ағдармасдан ишлов берадиган қия устунли юмшаткични рама конструкциясида жойлашиш асослаш //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 138-146.
25. Irgashev D. B., Ganiev B. G. Based On Longitudinal Distance Of Sloped Column Working Bodies Working Between Garden Rows //American Journal of Engineering, Mechanics and Architecture (2993-2637). – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 48-51.
26. Irgashev D. B., Safarov A. A. TUPROQQA AGDARGICHSIZ ISHLOV BERADIGAN ISHCHI ORGAN KONSTRUKSIYLARI VA ULARGA QO'YILAGAN TALABLLAR //Analysis of International Sciences. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 6-12.

